

Voedselbossen inzetten voor duurzame landbouw en ecosysteemdiensten

Tobi Hallez

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

What is a Food Forest?

Een voedselbos is een beplantingssysteem dat de structuur en dynamiek van een natuurlijk bos nabootst, maar zich richt op de productie van eetbare of anderszins bruikbare planten. Hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie bestaat, zijn voedselbossen doorgaans gebaseerd op meerlaagse polyculturen, diverse plantengemeenschappen die zijn ontworpen om te functioneren als jonge bosecosystemen. Ze zijn bedoeld om veerkrachtige, zelfvoorzienende systemen te creëren die voedselproductie combineren met ecologische voordelen zoals verbetering van de biodiversiteit, bodemregeneratie en klimaatadaptatie.

Een belangrijk kenmerk van voedselbossen is hun verticale structuur, die meestal bestaat uit zeven verschillende lagen, die elk bijdragen aan de algehele productiviteit en veerkracht van het systeem.

De kroonlaag bestaat uit volgroeide bomen die fruit, noten of andere grondstoffen produceren. Voorbeelden hiervan zijn walnoot (*Juglans regia*), tamme kastanje (*Castanea sativa*), appel (*Malus domestica*) en peer (*Pyrus communis*). Deze bomen leveren niet alleen voedsel, maar hebben ook ecologische functies, zoals het creëren van habitats, het reguleren van het microklimaat en het ondersteunen van nuttige insecten en bestuivers. Soorten zoals de zwarte sprinkhaan (*Robinia pseudoacacia*) of els (*Alnus glutinosa*) kunnen worden aangeplant voor stikstofbinding of erosiebestrijding. Bomen met een open kroon en voldoende ruimte tussen de bomen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat er voldoende licht bij de lagere lagen komt.

De lage boomlaag bestaat uit kleinere of gesnoeide fruit- en notenbomen die gemakkelijker te beheren en te oogsten zijn. Hiertoe behoren onder meer kweeper (*Cydonia oblonga*), mispel (*Mespilus germanica*), dwergcultivars van appel (*Malus domestica*) of hazelaar (*Corylus avellana*). Deze soorten worden geselecteerd en beheerd om schaduw te verminderen en de fruitproductie in kleinere ruimtes te maximaliseren.

De struiklaag bevindt zich op ongeveer ooghoogte en bestaat uit vruchtdragende of multifunctionele struiken. Bekende voorbeelden zijn zwarte bes (*Ribes nigrum*), rode bes (*Ribes rubrum*), kruisbes (*Ribes uva-crispa*), vlierbes (*Sambucus nigra*) en duindoorn (*Hippophae rhamnoides*). Deze struiken zijn niet alleen waardevol vanwege hun eetbare vruchten, maar ook vanwege hun rol in het ondersteunen van bestuivers en lokale fauna.

De kruidenlaag omvat niet-houtachtige vaste planten en eenjarige planten, zoals groenten, kruiden, bloemen en dynamische accumulatoren. Planten in deze laag zijn onder andere daslook (*Allium ursinum*), smeerwortel (*Symphytum officinale*), meerjarige boerenkool (*Brassica oleracea* var. *ramosa*), bieslook (*Allium schoenoprasum*),

munt (*Mentha* spp.), citroenmelisse (*Melissa officinalis*) en duizendblad (*Achillea millefolium*). Deze soorten ondersteunen vaak bestuivers, verbeteren de vruchtbaarheid van de bodem of hebben culinaire en medicinale waarde.

De bodembedekkende laag bestaat uit laagblijvende planten die zich horizontaal verspreiden, waardoor onkruid wordt onderdrukt en de bodem tegen erosie wordt beschermd. Eetbare of multifunctionele voorbeelden zijn wilde aardbei (*Fragaria vesca*), kruipende tijm (*Thymus serpyllum*) en lievevrouwebedstro (*Galium odoratum*). Deze planten zijn bijzonder nuttig om de openingen tussen grotere planten op te vullen en het onderhoud te verminderen.

Onder het oppervlak ligt de wortellaag, bestaande uit ondergrondse gewassen en schimmels. Hieronder vallen aardpeer (*Helianthus tuberosus*), klis (*Arctium lappa*), cichorei (*Cichorium intybus*), mierikswortel (*Armoracia rusticana*) en schimmels zoals oesterzwammen (*Pleurotus ostreatus*) en shiitake (*Lentinula edodes*), die vaak op boomstammen of in schaduwrijke bedden worden gekweekt.

De klimplantenlaag omvat klim- en hangplanten die verticaal groeien door bomen, struiken of hekwerken. Deze laag maximaliseert de verticale ruimte en kan bestaan uit wijnstokken (*Vitis vinifera*), winterharde kiwi (*Actinidia arguta*), hop (*Humulus lupulus*) en eenjarige klimplanten zoals komkommer (*Cucumis sativus*), meloen (*Cucumis melo*) en pompoen (*Cucurbita moschata*).

Wanneer deze lagen zorgvuldig worden gepland en beheerd, kan een voedselbos zorgen voor overvloedige oogsten, ecologische diensten en leefgebied voor wilde dieren, terwijl er slechts minimale externe input nodig is. Het systeem evolueert in de loop van de tijd en wordt productiever en veerkrachtiger naarmate de ecologische relaties zich verdiepen. Voedselbossen bieden een regeneratief model dat mensen weer in contact brengt met de natuur, een bijzonder belangrijke benadering in het licht van de versnelde klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.

Het belang van planning, ontwerp en beheer in voedselbossen

De planning en het ontwerp van een voedselbos zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het goed functioneert als een productief en veerkrachtig meerlagig agroforestry-systeem. Een zorgvuldig doordachte indeling zorgt ervoor dat verschillende plantensoorten elkaar aanvullen, de verticale ruimte optimaliseren en ecologische functies vervullen, terwijl tegelijkertijd aan de behoeften van de mens wordt voldaan.

De doelstellingen van het voedselbos spelen een centrale rol bij het vormgeven van het ontwerp. Hoewel voedselproductie vaak het primaire doel is, hebben ook het soort producten dat wordt geteeld en hun economische waarde invloed op de structuur van het systeem. Naast eetbare producten kunnen voedselbossen ook andere diensten en functies vervullen, zoals educatie, recreatie, herstel van ecosystemen en ondersteuning van de biodiversiteit, die helpen bij het bepalen van ontwerpkeuzes. Deze extra functies voegen vaak sociale en ecologische waarde toe en kunnen als leidraad dienen bij de selectie van soorten, de indeling en het ontwerp van de toegankelijkheid.

Hoewel voedselbossen doorgaans onderhoudsarme systemen zijn, is een zekere mate van voortdurend beheer nog steeds essentieel om een gezonde plantengroei en duurzame productiviteit te garanderen. Snoeien is een belangrijke beheersactiviteit, met name in de kruin, de lage boomlaag en de struiklaag. Het helpt de luchtstroom en de beschikbaarheid van licht in stand te houden, de productie van fruit en noten te stimuleren en ervoor te zorgen dat elke laag zijn beoogde functie vervult. De resulterende biomassa kan worden hergebruikt als mulch, compostmateriaal of brandhout.

Onkruid-, plaag- en ziektebeheer zijn vooral belangrijk tijdens de vroege vestigingsfase. Hoewel onkruid vaak als ongewenst wordt beschouwd, zijn niet alle ongewenste planten noodzakelijkerwijs schadelijk. Sommige soorten kunnen een waardevolle rol spelen door de bodemstructuur te verbeteren, verdichting te doorbreken of de biodiversiteit boven en onder de grond te vergroten. Het doel is niet om al het onkruid te verwijderen, maar om het te beheren binnen het bredere ecologische kader van het systeem.

Andere belangrijke aspecten van het beheer zijn bescherming tegen begrazing door vee of wilde dieren en het bevorderen van omstandigheden die natuurlijke vijanden van ongedierte ondersteunen, zoals roofvogels, nuttige insecten, egels of amfibieën. Door deze bondgenoten te stimuleren, is er minder behoefte aan chemische middelen en worden de ecosystemendiensten van het voedselbos versterkt.

Een doordachte planning, een adaptief ontwerp en een zorgvuldig beheer zijn essentieel om een voedselbos van concept om te zetten in een bloeiende realiteit die zowel de mens als het milieu ten goede komt.

Kansen en uitdagingen

Voedselbossen worden steeds meer gezien als klimaatbestendige landbouwsystemen waar diverse voedselproductie hand in hand gaat met ecosysteemherstel en verbetering van de biodiversiteit. Ze bieden een alternatief voor conventionele landbouw door ecologische functies te combineren met meerdere opbrengsten, variërend van fruit, noten, kruiden en medicinale planten tot honing en paddenstoelen.

Met de groeiende vraag naar gezonde, lokaal geproduceerde voedingsmiddelen zijn voedselbossen goed gepositioneerd om tegemoet te komen aan de belangstelling van consumenten voor duurzame en regionale voedselsystemen. Naast het leveren van eetbare gewassen fungeren voedselbossen als groene oases die mensen weer in contact brengen met de natuur en de voedselproductie. Hun gelaagde ontwerp en natuurlijke esthetiek wekken vaak grote belangstelling bij het publiek, wat kansen biedt voor educatie, recreatie en maatschappelijke betrokkenheid.

In Vlaanderen reikt het economische model van voedselbossen echter vaak verder dan alleen voedselproductie. Gezien de doorgaans kleine omvang van deze systemen is de commerciële opbrengst meestal beperkt en is toegang tot subsidies voor agrobosbouw vaak niet mogelijk. Als gevolg daarvan zijn veel voedselbossen niet als boerderijen gestructureerd, maar als non-profitorganisaties of gemeenschapsinitiatieven.

De inkomsten worden daarom vaak gegenereerd via diverse inkomstenstromen, zoals educatieve programma's, workshops, rondleidingen, evenementen, vrijwilligersdagen en ervaringsgerichte leermogelijkheden. Deze diensten leveren niet alleen inkomsten op, maar versterken ook de sociale en culturele waarde van de locatie. In sommige gevallen kunnen de verwerking van voedingsmiddelen ter plaatse, de verkoop van plantaardig materiaal of deelname aan lokale voedselnetwerken extra inkomstenpotentieel opleveren.

Ondanks deze mogelijkheden blijven er uitdagingen bestaan, met name bij het opzetten van een duurzaam inkomstenmodel dat ecologische doelstellingen in evenwicht brengt met financiële haalbaarheid. Veel voedselbossen zijn afhankelijk van een combinatie van projectfinanciering, subsidies en vrijwilligerswerk, wat de financiële zekerheid op lange termijn kan beperken. Bovendien vormt het gebrek aan formele erkenning of op maat gemaakte subsidies voor kleinschalige, multifunctionele systemen een structurele belemmering.

Niettemin blijven voedselbossen veelbelovend potentieel bieden als regeneratieve, multifunctionele landschappen, waar inkomsten niet alleen worden gegenereerd uit oogsten, maar ook uit onderwijs, toerisme, maatschappelijke betrokkenheid en ecosysteemdiensten. Het ontwikkelen van meer ondersteunende beleidskaders en gediversifieerde bedrijfsmodellen zal van cruciaal belang zijn om hun volledige potentieel te benutten.

Referenties

Bracke, J., Loos, A., Delarue, S., ILVO, BOS+, HOGENT, Carton, S., Tavernier, H., Reubens, B., Forest Farm, Food Forest Institute, Eetbos Deinze, Het Polderveld, De Woudezel, Heirbaut aLgriculture – Vels Voedselboske, auTENTiek, De Veldark, Grassroots, & Øvrebø, R. (2024). Draaiboek voor voedselbossen in de landbouw. In *Operationele*

Groep FoodForward (p. 113). Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).
<https://www.agroforestryvlaanderen.be>

Daems, J. (2022). *Voedselbossen in kaart gebracht: gebruikte soorten, systemen en drijfveren*. Voedselbossen in Kaart Gebracht: Gebruikte Soorten, Systemen En Drijfveren - Ghent University Library.
<https://lib.ugent.be/catalog/rug01:003118757>

AF4EU

A groundbreaking initiative that will improve European agriculture and forestry

Get to know more!

www.af4eu.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No GA 101086563. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.